

3-D ВІЗУАЛІЗАЦІЯ АВТОРАДІОГРАММ РАДІОАКТИВНИХ ЧАСТИНОК

НОВІКОВ А.М. (ispnppkievua@gmail.com),

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

Метод авторадіографії допоміг у відкритті радіоактивності ще в 1896 році. В подальшому цей відносно простий метод дослідження, який здебільшого надавав якісні результати, вдосконалюється у сучасну лабораторну техніку, що базується на комплексному використанні авторадіографічних, мікроскопічних та радіоізотопних методик, а також нових способів обробки лабораторних даних.

Радіаційний моніторинг (спостереження, аналіз та прогноз) стану навколишнього середовища, моделювання та прогноз поширення радіоактивного забруднення посідають важливе місце в проблемах екологічної безпеки. Визначення дисперсного складу радіоактивних аерозолів являється досить важливим, як для прогнозування поширення радіоактивного забруднення так і для оцінки дози опромінення при інгаляційному надходженні радіоактивних речовин в організм людини [1 - 3]. Використання імпакторів для пробовідбору в поєднанні з авторадіографією надає можливість досліджувати аерозольні частинки різних діапазонів аеродинамічних діаметрів [3].

Застосування пакетів обробки й аналізу зображень дозволяє отримати інформацію про лінійні розміри, площу, форму та інтенсивність почорніння для плям, які присутні на авторадіограмі, в досить короткі проміжки часу (від декількох хвилини). Більше того, паралельне опрацювання авторадіограм фільтра та лінійки частинок з відомою активністю дозволяє обчислити активності виявлених радіоактивних частинок, виходячи з параметрів радіографічних плям і плям від частинок з відомою активністю [2]. В той же час точність та надійність радіографічних вимірювань можуть потребувати додаткових уточнень.

У даній роботі пропонується використання 3D візуалізації з метою забезпечення більш детального дослідження та уникнення невизначеностей та неточностей при обробці та аналізі зображень авторадіограм. Цей підхід дозволяє отримати більш повне та точне розуміння геометрії та структури відображення (рис.1) на радіограмі радіоактивних частинок (рис. 2), що може допомогти в розв'язанні складних наукових питань.

Рис. 1. 3-D відображення авторадіограми лінійки частинок, експонованої протягом 2 діб.

Рис. 2. Лінійка частинок, експонована протягом 2 діб. [5].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. А. М. Novikov, “Comparative Assessment of the Dynamics of the Average Annual Deposition Velocity of ^{90}Sr and ^{137}Cs for a Long Term Period after the Chernobyl Accident for the Cities of Ukraine, Kyiv and Chernobyl”, *Nuclear Power and the Environment*, № 1 (23), с.56-63, 2022, doi.org/10.31717/2311-8253.22.1.6. Дата звернення: 14 квітня 2023. [Онлайн]. Доступно: <https://npe.org.ua/23-6/>
2. А. М. Новіков, “Ретроспективний аналіз середньорічних значень швидкості осадження ^{137}Cs після Чорнобильської аварії”, *Nuclear Power and the Environment*, № 2 (17), с.68-78, 2020, doi.org/10.31717/2311-8253.20.2.8. Дата звернення: 14 квітня 2023. [Онлайн]. Доступно: <https://npe.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/17-8.pdf>
3. В. К. Шинкаренко. “К вопросу о погрешностях определения β -активности горячих частиц методом автордиографии”, *Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля*, Вип. 9, С.109 – 119, 2018, doi.org/10.31717/1813-3584.18.30.13. Дата звернення: 14 квітня 2023. [Онлайн]. Доступно: https://www.ispnpp.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/2018_30/c109.PDF
4. Е. К. Гаргер, А. А. Одинцов, В. К. Шинкаренко, “Оценка степени растворения радиоактивных аэрозольных частиц из объекта «Укрытие»”, *Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля*, Вип. 12, С. 125 – 136, 2009, Дата звернення: 14 квітня 2023. [Онлайн]. Доступно: https://www.ispnpp.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/2009_12/c125.pdf
5. В. К. Шинкаренко, “К определению активности “горячих” частиц радиографическим методом”, *Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля*, Вип. 9, С.130 – 139, 2008, Дата звернення: 14 квітня 2023. [Онлайн]. Доступно: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/7397/18-Shynkarenko.pdf?sequence=1>